

EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES EN COLOMBIA

Danna Valentina Merchán Correa

Correo: danna.merchan@usantoto.edu.co

INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Durante el desarrollo de la vida de la humanidad en el planeta Tierra a lo largo de la historia, se han evidenciado vínculos muy estrechos entre la sociedad y el ambiente en el cual se desenvuelve la vida, debido a que este soporta la dotación de servicios culturales, de regulación y sostenimiento, para la realización de actividades, con propósitos dirigidos a la satisfacción de las necesidades humanas y la consecución de sus medios de vida. Por tanto, en consecuencia, de las actividades realizadas por los seres humanos y de la ejecución de procesos productivos

que sin lugar a dudas instauran la base de la riqueza y el progreso social, en los últimos años se ha vuelto evidente la necesidad de adoptar medidas que posibiliten la prevención, mitigación, control, compensación y/o corrección de los posibles efectos o impactos dependientes al desarrollo de las sociedades en los territorios.

Teniendo en cuenta lo anterior, en las últimas décadas, se han materializado numerosas problemáticas ambientales, las cuales, comprenden diversas circunstancias que podrían derivar efectos adversos potenciales, unidos con la inclusión de nuevas tecnologías a causa de la globalización y de un modelo de desarrollo que cada vez más deslumbra la imposición al consumo y uso desmedido de los recursos naturales, lo que ha generado escenarios de insostenibilidad por la impulsión de las crisis sociales y ambientales a nivel global [4].

DESARROLLO

En el contexto colombiano, según lo publicado en D. Malerba [5], aunque es reconocido mundialmente como el segundo país más biodiverso y uno de los que mayor oferta hídrica posee, se enfrenta a graves procesos de

deterioro ambiental que generan importantes afectaciones a la calidad del ambiente y en su efecto, a la calidad de vida de la población. Algunos de estos problemas ambientales, corresponden a: la degradación y deforestación de bosques; pérdida de la biodiversidad, sobreexplotación de los recursos renovables; contaminación de las fuentes hídricas, de la atmósfera y del suelo; entre otros, los cuales inciden significativamente en el desgaste de la calidad de vida de las poblaciones humanas y en la generación de incidentes de interés sanitario.

Según J. Gallego [6], los problemas ambientales son impulsados por actividades en el cambio del uso del suelo (desarrollo de actividades ganaderas, producción de cultivos ilícitos y puesta en marcha de proyectos de infraestructura, principalmente); la disminución, pérdida y degradación de los ecosistemas nativos por industrias: agroindustriales, mineras, hidroeléctricas, urbanísticas, entre otras; la contaminación del agua por el vertimiento de aguas industriales no tratadas y el uso de plaguicidas; el calentamiento global y el cambio climático.

No obstante, en evaluación de las problemáticas mencionadas y de los impactos relacionados con ellas, Colombia, ha adoptado diversas

medidas para dar respuesta a los retos y reducir sus efectos en la sociedad, entendiendo que cada acción que pertenece a lo relacionado con el ambiente y la sostenibilidad, compete del mismo modo a la vida humana; a su defensa y prolongación. En vista de lo anterior, el presente ensayo tiene por objetivo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Es el desarrollo sostenible la respuesta a los problemas sociales y ambientales?

Para dar trascendencia a esta idea principal, se propone abordar los estudios y reflexiones de diversos autores que han trabajado con temas de medio ambiente y sostenibilidad, vinculados a las problemáticas relacionadas, para posteriormente, construir una postura argumentativa sobre la visión respecto al desarrollo sostenible en el contexto propuesto.

Uno de los avances más grandes en materia de desarrollo sostenible que ha tenido el país para enfrentar los continuos desafíos ambientales y sociales, corresponde a la firma de los tratados con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); pero, ¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

La paz puede reconocerse desde dos ámbitos: el territorial y el ambiental. Por su parte, la paz territorial radica en la creación de apuestas por parte de las comunidades y organizaciones

sociales para establecer mecanismos resistentes a la violencia y demás consecuencias sujetas a la confrontación armada, creando simultáneamente puentes entre el Estado y los actores armados, con la sociedad, es decir, son aquellas acciones de construcción de paz llevadas a cabo en los territorios, pensadas desde lo local o regional; mientras que, la paz ambiental, planea una construcción fundamentada por la toma de decisiones y el establecimiento de alternativas que disminuyan los conflictos por los recursos naturales [7].

Para los grupos armados colombianos, los recursos naturales han sido de gran importancia porque gracias a la explotación del carbón y oro, han logrado mantenerse a lo largo del tiempo y, por tanto, en la hoja de ruta de la construcción de la paz y en la firma del tratado con las FARC, el medio ambiente debía ser un aspecto incluido, porque si la guerra estuvo sujeta con la naturaleza, también las posibilidades de la paz perdurable y sólida debían estarlo [8].

De acuerdo a esto, se podría decir que la paz (vista desde el contexto territorial y ambiental) y los tratados con las FARC, juegan un papel fundamental para promover al desarrollo sostenible en Colombia, no solo porque representa un avance para la construcción autónoma de una

sociedad pacífica y con representación territorial, sino porque también comprende a la sostenibilidad ambiental como un mecanismo de promoción social para la prevención de conflictos y el respeto a los derechos humanos, proponiendo, el mejoramiento de la calidad de vida en las dimensiones social, económica, cultural, política y medioambiental [9].

El fomento de la paz a través de la ratificación del acuerdo de paz, pese a sus fuerte críticas y falencias, se ha incorporado como un objeto de importancia para el territorio colombiano, especialmente para las zonas rurales, ya que es allí donde más se viven condiciones de desigualdad y vulnerabilidad por el accionar de los grupos armados, se debe comprender, desde el enfoque de desarrollo sostenible y los pilares que lo constituyen (económico, social y ecológico), se fortalecen las interconexiones existentes entre la relación sociedad-recursos-calidad de vida, para la prevención de conflictos y el fomento de la participación ciudadana, para el activismo y la adopción de estrategias que concedan la mitigación de los problemas que aquejan al país, en términos ambientales.

Las problemáticas ambientales que ponen en riesgo los modos y medios de vida de la sociedad, se remontan a un modelo extractivista, asentado por

la extracción de recursos naturales, sin dimensionar acciones de respeto y conservación de quien provee todo lo que en la cotidianidad se precisa y usa: la naturaleza [10]. Dicho modelo ha causado que, al día de hoy, se eleven las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la modificación de las condiciones del clima en los territorios, la manifestación de eventos de variabilidad climática como La Niña y El Niño, inundaciones, sequías, lluvias ácidas, entre otros, que causan secuelas en los sistemas sociales y económicos de todas las naciones del mundo, sin distinción alguna [11].

A causa de ello, la sociedad se lamenta de las durezas climáticas, de los cambios en los patrones de precipitación y temperatura, de las pérdidas en los sistemas productivos, de las enfermedades propagadas por el consumo de agua que no cumple con los parámetros establecidos en los lineamientos regulatorios y por las respiratorias adheridas a la mala calidad del aire, así como también de la generación de plagas y vectores a escalas locales, municipales, regionales y nacionales, lo que causa importantes implicaciones a la sociedad, ya que perturba el adelanto de las actividades laborales y/o personales, ampliando así, las brechas de desigualdad en los países [12],[13] y [14].

Los problemas ambientales que hoy en día la población resiste, han adquirido simetrías importantes y las pretensión de los humanos por compensar sus cada vez más crecientes necesidades, apoyado en modelos de producción y consumo insostenibles, está situando en altas condiciones de peligro la base de los recursos naturales que soportan las actividades actuales y de las generaciones futuras, debido a que se han excedido los límites planetarios, causando una fractura en la capacidad que tiene la biosfera para recuperarse de las perturbaciones provenientes mayormente de las actividades humanas [15].

La comunidad internacional ha reconocido la dificultad de estos problemas y ha buscado la forma de generar acuerdos vinculantes y la realización de eventos de interés mundial como por ejemplo la Declaración de Río, la Cumbre del Milenio, La Cumbre de la Tierra, el Acuerdo de París, y otros, para señalar la importancia de la defensa ambiental y la modificación de los patrones de producción y consumo, entendiendo que estos son los que causan las principales crisis en la sociedad actual [16].

Reconociendo la importancia de adoptar medidas que respondan a las necesidades ambientales y sociales de Colombia, se resaltan los diversos compromisos y rutas de ejecución que

han sido planteadas para visibilizar los diferentes contextos en los que se hace necesaria la participación y aportación de entidades gubernamentales y no gubernamentales y, así mismo, buscar el bienestar económico, social y ambiental de la población, para el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes son más vulnerables.

Como primer antecedente Colombia no ha sido ajena a la realidad que implican los problemas ambientales y sociales, se tiene que desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, conocida como la “Constitución ambiental”, debido a que dicha carta magna le dio un reconocimiento al medio ambiente y a la importancia a que las comunidades gocen de un ambiente sano y, además de la ratificación del acuerdo de paz que fue abordado inicialmente, en Colombia se instauró la Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de contribuir a un acuerdo global que persigue mejorar las condiciones de prosperidad y el bienestar de las poblaciones y la conservación del ambiente. Adicionalmente, se añade que, el país se ha destacado por perfilar y efectuar la agenda global 2030 de los ODS, las coaliciones por la justicia climática y la aceptación de estándares mundiales planteados por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) [17].

En progreso de estos criterios, los gobiernos han orientado el desarrollo de políticas ambientales con enfoques multisectoriales y de desarrollo sostenible, para responder a las necesidades de las generaciones actuales y futuras, para obtener un crecimiento económico y la reducción de las condiciones de pobreza, por lo que se han puesto en mesa de discusión consideraciones ambientales en políticas gubernamentales, mediante un proceso participativo que involucra a entidades públicas, privadas y a la sociedad civil [18].

De esta manera, no solo en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo se han desarrollado acciones, políticas y movilizaciones que han indagado para la contribución significativa al desarrollo sostenible, desde las asociaciones intersectoriales, institucionales y de la misma sociedad, para balancear las necesidades y fijar prioridades que minimicen los riesgos e impactos relacionados con las condiciones ambientales y a la salud humana, para así, impulsar el desarrollo social y económico a corto, mediano y largo plazo [19] y [20].

Evidentemente, para muchos, lo que se pueda ver quizá en noticias y/o algún otro medio de comunicación, no difiere de ser una realidad que ha implicado grandes modificaciones en la forma de ver y entender la vida y es por esto que, según lo expuesto en [21]

y [22], algunos seres humanos que habitan la Tierra hoy en día han adquirido gradualmente conciencia acerca de la importancia de adquirir nuevos hábitos y de plantear exigencias a los sistemas políticos para que se aborden nuevos modelos de desarrollo que involucren, el análisis de las crisis ambientales y sociales que emergen en el contexto mundial y así, se creen oportunidades de transición hacia otro modelo que dimensione la relación ambiente-sociedad y como ésta construida de buena manera, puede contribuir al desarrollo sostenible y el aumento del bienestar individual y colectivo.

De acuerdo a lo mostrado anteriormente, se señala que las sociedades han vivido décadas de escenarios que han comprendido un crecimiento económico acelerado, lo que quizá para muchos, represente progresos en determinados aspectos de la vida diaria de las personas. Pero así mismo, se ha destacado que el modelo económico que rige no solo a Colombia, sino a muchas otras partes del mundo tiene grandes falencias de integración de los aspectos ambientales y sociales, los cuales día a día ponen en evidencia retos a los que le corresponden la modificación de algunos otros modos de vida y así mismo, hacen que las empresas rediseñen las formas en las que desarrollan sus ideas de negocio [23] y [24].

En el caso colombiano, el creer en el desarrollo sostenible como un mecanismo que contribuye a la gestión de las problemáticas sociales, ambientales y económicas es prominente porque se determinan múltiples oportunidades para afrontar los retos existentes en el país, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos y garantizar la disponibilidad de los recursos para la posteridad [25].

El modelo económico que ha trascendido por muchos años en la economía actual, debería discutirse, la prosperidad y el bienestar de la sociedad debe ser alcanzado a partir de un enfoque que permita el orientamiento de decisiones enmarcadas al uso y distribución eficiente de recursos para así, garantizar la posesión de recursos que exterioricen el bienestar de las comunidades y así, mejorar las posibilidades de desarrollo que pongan en marcha nuevos modelos productivos y asimismo, de consumo [26].

Los productos del crecimiento económico oponen significativamente de ser distribuidos y compartidos, y al igual que en la realidad actual, podría seguirse evidenciando una distribución desigual de los ingresos dentro y entre las naciones, lo que amplía las condiciones de pobreza y el acceso a la satisfacción de necesidades

básicas, problemáticas que son muy acentuadas en Colombia [27] y [28].

CONCLUSIONES

A partir de las consideraciones propuestas por los diferentes autores citados, en lo que respecta al planteamiento de una postura asociada con la evaluación del desarrollo sostenible como respuesta a las problemas sociales y ambientales en Colombia, desde mi punto de vista, sí podría entenderse como tal, pero no vendría siendo lo único que debería construirse y fortalecerse para dicho fin.

Con esto quiero decir que, el modelo impartido desde la visión del desarrollo sostenible con metas hacia la mitigación de las problemáticas sociales y ambientales, si debe mantenerse y apoyarse porque se cree en la importancia de componer integralmente las dimensiones económicas, sociales y medioambientales que están inmersas en el progreso de las comunidades en el territorio colombiano, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores; pero, asimismo, considero importante resaltar que, no es el único camino, puesto que más allá de dicho planteamiento, también deben integrarse modelos de desarrollo sustentable, y también, exaltar la importancia de la voluntad política para crear y guiar a las empresas, a los sectores productivos y

a la sociedad en general a reflexionar acerca de las formas en las que se relaciona con su entorno y a adoptar nuevas formas de consumo, como exigencia a las grandes industrias, que son las mayores responsables en términos de la crisis ambiental que hoy en día se evidencia.

La amplia gama de desafíos que enfrenta Colombia, permite establecer que el gobierno nacional debería priorizar la construcción e implementación de instrumentos, planes, programas y/o proyectos, para reparar los impactos del modelo de desarrollo insostenible al cual, como sociedad, hemos estado sometidos. Los escenarios proyectados a futuro son desalentadores y requieren que los territorios sean ambiciosos con sus metas, que emprendan el máximo esfuerzo y se logren avances significativos para sostener la vida y los modos que sustentan a la misma.

En conclusión, el desarrollo sostenible, al ser un llamado mundial que apremia poner fin a la pobreza, la protección planetaria y garantizar condiciones de paz y prosperidad, para la actualidad y las generaciones futuras sí hace parte de las soluciones, pero es solo uno de los peldaños que deben cruzarse para dar respuesta a lo que pasa en el ambiente y en la sociedad.

REFERENCIAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] V. Borón, E. Payán, D. MacMillan y J. Tzanopoulos, "Achieving sustainable development in rural areas in Colombia: Future scenarios for biodiversity conservation under land use change", *Land Use Policy*, vol. 57, pp. 27-37, octubre 2016. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.08.017>
- [5] D. Malerba, "Poverty alleviation and local environmental degradation: An empirical analysis in Colombia", *World Development*, vol. 127, noviembre 2019. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104776>
- [6] J. Gallego, "Natural disasters and clientelism: The case of floods and landslides in Colombia", *Electoral Studies*, vol. 55, pp-73-88, agosto 2018. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.08.001>
- [7] D. González, D. Molina y A. Montes, "Paz ambiental y paz territorial: los desafíos de Colombia para el postconflicto", en *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, primera edición. Tunja: Universidad Santo Tomás, pp. 23 – 48, 2018. ISBN: 978-958-5471-12-2
- [8] D. Arias, "La implementación del acuerdo de paz y la transformación del conflicto armado en Colombia", *Revista Científica General José María Córdova*, vol. 18, pp. 565-584, julio 2020. <http://dx.doi.org/10.21830/19006586.621>
- [9] J. Calderón, "Stages of the armed conflict in Colombia: towards post-conflict", *Revista de Estudios Latinoamericanos*, vol. 62, pp. 227-257, junio 2016.
- [10] M. García, M. Roder y P. Thornley, "Environmental trade-offs associated with bioenergy from agri-residues in sub-tropical regions: A case study of the Colombian coffee sector", *Biomass and Bioenergy*, vol. 140, enero 2020.

- [11] P. Hernández-Díaz, J. Polanco, M. Escobar y W. Leal, "Holistic integration of sustainability at universities: Evidences from Colombia", *Journal of Cleaner Production*, vol. 305, julio 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127145>
- [12] V. Vargas, R. Lawthom,, A. Prowse, S. Randles, K. Tzoulas, "Implications of vertical policy integration for sustainable development implementation in higher education institutions", *Journal of Cleaner Production*, vol. 235, pp. 733-740, octubre 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.022>
- [13] M. Bodet, M. Thomas y C. Tessier, "Come hell or high water: An investigation of the effects of a natural disaster on a local election", *Electoral Studies*, vol. 43, pp. 85-94, septiembre 2016. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.06.003>
- [14] G. Flórez, "La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano", *Revista Electrónica Educare*, vol. 19 (3), pp. 432-443, mayo 2014. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.5>
- [15] G. Sánchez, "Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia", *Economía y desarrollo*, vol. 1, pp. 80-98, enero 2002.
- [16] W. Zhang, M. Zhang, Shaobo, W, F. Liu, "A complex path model for low-carbon sustainable development of enterprise based on system dynamics", *Journal of Cleaner Production*, vol. 321, pp. 128-141, noviembre 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128934>
- [17] Departamento Nacional de Planeación "Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia., *Documento CONPES 3918*.
- [18] M. Bolton, "Public sector understanding of sustainable development and the sustainable development goals", *Sustainability*, vol. 10 (9), 3278.
- [19] E. Jong y M. Vijge, "From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development", *Earth System Governance*, vol. 7. julio 2019. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100087>
- [20] C. Ruggiero, "Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions", *Science of the Total Environment*, vol. 786. Septiembre 2021. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481>
- [21] E. Fraj, J. Matute, I. Melero, "El aprendizaje y la innovación como

determinantes del desarrollo de una capacidad de gestión medioambiental proactiva", *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, vol. 16 (3), pp. 180-193, septiembre 2013. <https://doi.org/10.1016/j.cede.2012.10.001>

[22] A. Álvarez," Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo xxi", *Revista Problemas del Desarrollo*, vol. 186 (47), pp. 9-30, julio 2016. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.002>

[23] O. Contreras-Pacheco, A. Pedraza, M. Martínez," La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia", *Estudios Gerenciales* vol. 33, pp. 13-23, marzo 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.02.002>

[24] L, Perea, "Los objetivos de desarrollo sostenible y su inclusión en Colombia", *Producción+ Limpia*, vol. 14(1), pp. 122-127, junio 2019. <https://doi.org/10.22507/pml.v14n1a8>

[25] J. Guillén, J. Calle, A. Gavidia y A. Vélez, "Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano", *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 16, pp. 293-307, agosto 2020. ISSN-e 1315-9518.

[26] B. Cruz, "Las relaciones entre sociedad, espacio y medio ambiente en

las distintas conceptualizaciones de la ciudad", *Estudios demográficos y urbanos*, vol. 29(1), pp. 183-205. ISSN 2448-6515.

[27] D. Chavarro, M. Vélez, G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández, A. Olaya, "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación", *Documento de trabajo*, vol. 1, pp. 30-33.

[28] L. García, "Teoría del desarrollo sostenible y legislación ambiental colombiana, una reflexión, cultural", *Revista de Derecho*, vol. 20, pp. 198-215, vol. 20, pp. 198-215. ISSN: 0121-8697.